

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

XULOSALAR

1. Keng tarqalgan sitrus o‘simligi apelsinni asosiy urug‘ va turlari, botanik xarakteristikasi va biologik o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganildi, sitrus ekinlardan limon asosida o‘shish rivojlanishidagi sharoitlarini o‘rganildi, navlarini yaratish mumkinligi ko‘rsatildi.

2. Tadqiqot natijalari eksportbop yangi apelsinni navlarni iqtisodiy samara-dorligini aniqlandi, issiqxona tuproq sharoitida pakana o‘sovchi serhosil daraxt bo‘lganligi kuzatildi.

3. sitrus o‘simligi apelsinni yangi navlarini yaratishda seleksiyaning sintetik va analitik usullari qo‘llanilib, qayta tanlov usuli bilan serhosil kasallikka chidamliligi va tezpisharligi aniqlangan va seleksiya urug‘chilik jarayonlarini o‘rganish va tahlil qilish bilan asoslangan.

4. Turli issiqxona iqlim sharoitida sitrus o‘simlik navining tahlili asosida optimal rejimga nisbatan suv tanqis rejimda, sovuqqa va kasallikka chidamliligi aniqlandi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Faxriddinov.M. Limonchilikning o‘ziga xos sinoatlari. Tashkent. 2014 y.
2. Faxrutdinov M.Z. Jo‘raev S.T. sitrus seleksiya yutug‘i O‘zbekistonda. “O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi” jurnali. – Toshkent, 2022. – Maxsus son. – B. 30-31.
3. Faxrutdinov M.Z. Jo‘raev S.T. O‘zbekistonda sitrus o‘simliklar seleksiyasi. Journal of Modern Philosophy Social Sciences and Humanities (January, 2023). – Krakow, Poland, 2023. – Volume 14. – P. 133-140.
4. Faxrutdinov M.Z., Jo‘raev S.T., Rajametova S.Sh. Newly created propagation of citrus seedlings in a short term. BRITISH JOURNAL of Global Ecology and Sustainable Development. Volume-24, January, 2024. – P.143-149.

AGRAR SOHADA ILM – FAN YUTUQLARI O‘ZBEK MANDARINLARI

Qo‘chqarova Madinaxon Xasan qizi Toshkent davlat agrar universiteti, talaba
madinaqochqarova93@gmail.com

Nodirova Nigoraxon To‘lqin qizi Toshkent davlat agrar universiteti, talaba
madinaqochqarova93@gmail.com

Xurramov Asilbek Abdusamat o‘g‘li Toshkent davlat agrar universiteti, assistent
xurramovasilbek1@gmail.com

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКСКИЕ МАНДАРИНЫ

Кўчқарова Мадинахон Хасан қизи Ташкентский государственный аграрный университет,
студент
madinaqochqarova93@gmail.com

Нодирова Нигорахон Тўлқин қизи Ташкентский государственный
аграрный университет, студент
madinaqochqarova93@gmail.com

Хуррамов Асилбек Абдусамат ўғли Ташкентский государственный
аграрный университет, ассистент
xurramovasilbek1@gmail.com

**SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN AGRICULTURAL FIELD UZBEK
MANDARINS**

Qo‘chqarova Madinaxon Xasan qizi Tashkent State Agrarian University student
madinaqochqarova93@gmail.com

Nodirova Nigoraxon To‘lqin qizi Tashkent State Agrarian University, student
madinaqochqarova93@gmail.com

Xurramov Asilbek Abdusamat o‘g‘li Tashkent State Agrarian University, assistant
xurramovasilbek1@gmail.com

***Annotatsiya.** Citrus o‘simliklar seleksiyasida bir oilaga mansub nav va namunalarni duragaylash orqali pakana o‘svuchi iqlim sharoitga mos tezpishar, hosildor, hosil sifati yuqori bo‘lgan sitrus o‘simlik mandarinni yuqori hosilli, stress omillariga bardoshli, eksportbop mahalliy yangi istiqbolli navlarini yaratish hamda mintaqalarda ekish uchun tavsiya etish.*

***Kalit so‘zlar:** Mandarin, Bir oilaga mnsub, analitik va sintetik, seleksiya, yangi navlar, hosildor.*

***Аннотация.** При селекции цитрусовых растений путем гибридизации сортов и образцов, принадлежащих к одному семейству, рекомендуется для создания высокоурожайных, стрессоустойчивых, экспортных местных перспективных новых сортов мандарина, цитрусового растения с высокой урожайностью, устойчивых к стрессовым факторам, подходит для выращивания в небольших климатических условиях и для посадки в регионах.*

***Ключевые слова.** Mandarin, принадлежность к одному семейству, аналитический и синтетический, селекция, новые сорта, продуктивный.*

***Annotation.** In the selection of citrus plants, by hybridizing varieties and samples belonging to the same family, it is recommended for the creation of high-yielding, stress-resistant, exportable local promising new varieties of mandarin, a citrus plant with high yield, resistant to stress factors, suitable for small growing climate conditions, and for planting in the regions.*

***Key words:** Tangerine, belonging to the same family, analytical and synthetic, selection, new varieties, productive.*

Ma‘lumki, Xitoy, Hindiston, AQSh, Turkiya, Gresiya, Gruziya, O‘zbekiston kabi etakchi davlatlarida sitrus o‘simliklarning qimmatli xo‘jalik belgilarini aniqlash va ularni seleksiya jarayoniga jalb etish asosida yangi sitrus o‘simlik navlarini yaratishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shu jumladan, turining kasalligiga

bardoshli, tezpishar, sitrus o‘simlik hosildorligi va sifati yuqori bo‘lgan ko‘plab yangi navlari seleksioner olimlarimiz shogirdlari ishtirokida mandarinni istiqbolli yangi navlarni analitik va sintetik seleksiya usullarini qo‘llab yaratilmoqda.

1-rasm :Mandarinning gullash va pishish bosqichlari

Biroq, respublikamizda ekilayotgan aksariyat mandarin mahalliy navlarining hosildorligi, kasalliklariga bardoshliligi yuqori bo‘lgani bilan

apelsin mandarin gryepfruktlarni mahalliy rayonlashtirilgan navlarini yaratish va ishlab chiqishga tadbiiq etish kerak bo‘ladi .

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasining 3-ustuvor yo‘nalishida “...**yuqori mahsuldorlikka ega, kasallik va zararkunandalarga chidamli, mahalliy er-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yangi seleksiya navlarini...yaratish va ishlab**

chiqarishga joriy etish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish” vazifasi belgilab berilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda sitrus o‘simlik navlari seleksiyasida iqlim sharoitga bardoshli tezpishar, yuqori hosilli navlarini yaratish dolzarb muammoligicha qolmoqda.

2-rasm

Sitrus seleksiya usullarini qo‘llab o‘simliklarning yangi mahalliy navlarini yaratish orqali bir oilaga mansub navlarni chatishtirish va tanlash orqali iqlim sharoitga bardoshli seleksion ashyolarni yaratish;

- turli kelib chiqishga ega navlarni kasalliklariga bardoshli hamda asosiy xo‘jalik uchun qimmatli belgilari bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlarga ega istiqbolli sitrus o‘simliklarni yangi mahalliy navlarini yaratish va ularni nav holiga etkazish;
- yangi yaratilgan sitrus o‘simlik navlari bo‘yicha ko‘chatchilik issiqxonalarini tashkil etish uchun etarli miqdordagi original ko‘chatlarini etishtirish;

- yaratilgan yangi sitrus o‘simlik navlarini davlat va ishlab chiqarish sinovlaridan sinash.

Ilk marotaba bir oilaga mansub, sitrus o‘simligi apelsini O‘zbekiston navi, sitrus o‘simligi mandarini Toshkent navi va sitrus o‘simligi grepfruktini pomelo Zayniddin navlari yaratilgan va Intellektual mulk agentligi tomonidan patent olingan;

- Yangi yaratilgan sitrus o‘simliklari apelsini O‘zbekiston navi, mandarini Toshkent navi va grepfruktini pomelo Zayniddin navlari issiqxona iqlim sharoitiga mos pakana o‘svuchi serxosil xususiyati namoyon bo‘lganligi isbotlangan.

3-rasm: Mandarinda fenologik kuzatuv

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

● Ushbu navlar Respublikamizning turli issiqxona tuproq iqlim sharoitlarida etishtirishga mosligi, boshqa navlarga nisbatan hosildorligi 7-12%, hosilini sharbatga boyligi o‘ta shirinligi va sifati yuqori ekanligi bilan boshqa navlardan yangiligi tasdiqlandi.

● Mandarini Toshkent rayonlashgan navi 2020 yil yaratilgan pakana o‘sovchi sxemasi 2x2 shaxmat usulda, 1 ga 2000 ming dona ko‘chat ekil, hosildorligi 60 toonna;

❖ Issiqxona laboratoriya sharoitlarida yangi navlarni ko‘chatlarini tayyorlash

4-rasm: Mandarinda ko‘chat qilish jarayoni

Yangi yaratilgan sitrus o‘simligi sitrus o‘simligi grepfruktini pomelo Zayniddin, grepfrutni O‘zbekim navlarini urug‘chilik va ko‘chatchilikda qabul qilingan uslublar asosida qayta ko‘paytirish va urug‘chilik va ko‘chatchilik jarayonida tanlab olingan sitrus o‘simliklar navga xos bo‘lgan asosiy morfologik va xo‘jalik belgilari va xususiyatlar barqaror saqlanib qoladi.

XULOSALAR

1. Issiqxona laboratoriya sharoitlarida va Z.Faxruddinov seleksiya ishlarida qo‘llagan uslublari asosida apelsin, mandarin va grepfrutlarni yangi mahalliy o‘simlik navlarini tayyorlandi, iqlim sharoitga moslashtildi, shuningdek takomillashgan uslublarini ishlab chiqldi hamda yuqori hosilli, stress omillarga bardoshli, yangi navlarini yaratildi, madaniy navlar bilan turichi va turlararo duragaylash, payvandlash hamda sun‘iy chatishtirish orqali shakllarni tanlab olinishiga va ular asosida

serhosil shirin vitaminlarga boy bo‘lgan kasallikka bardoshli raqobatbardosh yangi navlarni yaratilishiga imkon yaratildi.

2. Kyng tarqalgan sitrus o‘simliklarning asosiy urug‘ va turlari, botanik xarakteristikasi va biologik o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganildi, sitrus ekinlardan apelsin, mandarin va grepfrukt asosida o‘sish rivojlanishidagi sharoitlarini o‘rganildi, navlarini yaratish mumkinligi ko‘rsatildi.

3. Tadqiqot natijalari eksportbop yangi navlarni iqtisodiy samara-dorligini aniqlandi, issiqxona tuproq sharoitida pakana o‘sovchi serhosil daraxt bo‘lganligi kuzatildi.

6. Mandarinni Toshkent sitrus o‘simlik navi seleksiyaning duragaylash usuli bilan yaratilgan bo‘lib nazoratdagi navlardan farqi uning kelib chiqishi, serhosilligi, kasallik, ayniqsa issiqxona sharoitida sovuqqa bardoshligi genetik, seleksiya jarayonlarini o‘rganish va tahlil qilish bilan asoslanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Фахриддинов.З Обыкновенное чудо. Ташкент, 1974
- 2.Десятиченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент: Мехнат, 1985.
- 3.Фахриддинов.М.Лимончиликнинг ўзига хос синоатлариТашкент. 2014